

CONCEPÇÃO DE UM ACAMPAMENTO ESCOLAR: A PRÁXIS POPULAR MATERIALIZADA

CONCEPTION OF A SCHOOL CAMP: THE MATERIALIZED POPULAR PRAXIS

Maria Helena Paiva da Costa
Universidade São Judas Tadeus | helena.arq@hotmail.com

Licenciada em Geografia pela UFRN (2010), Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Potiguar em Natal/RN (2016). Atualmente é aluna do mestrado da Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu (São Paulo/SP) na linha de pesquisa em Gestão Urbana, onde tem estudado uma campanha educacional na cidade do Natal e seus desdobramentos em políticas de gestão urbana.

Ana Paula Koury
Universidade São Judas Tadeus | apkoury@gmail.com

Professora da Graduação (desde 2003) e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu (desde 2008). Arquiteta e Urbanista pela Escola de Engenharia de São Carlos-USP (1991), mestre pela mesma instituição (1999). Doutora pela FAUUSP (2005). Membro do Grupo Assessor Especial da Diretoria de Relações Internacionais da CAPES (2016) e é parecerista ad hoc da Fapesp e Capes.

Resumo

Nos primeiros anos da década de 1960 o Brasil passa por uma série de experiências educacionais para resolver o problema do analfabetismo no país. A campanha de erradicação do analfabetismo De pé no chão também se aprende a ler surge nesse contexto, no ano de 1961, em Natal/RN. Neste trabalho buscamos contextualizar o conhecimento vernacular com a presença da cultura popular na campanha, em suas práticas educativas, e, principalmente, na arquitetura desenvolvida para as escolas, que foram chamadas de Acampamentos Escolares. A tipologia dos mocambos estudada pelo sociólogo Gilberto Freyre na década de 1930, nos permite traçar um paralelo com a da cultura popular materializada nos prédios escolares.

Palavras-chave: Arquitetura popular. Participação popular. Erradicação do analfabetismo.

Abstract

In the early years of the 1960s, Brazil underwent a series of educational experiences to solve the problem of illiteracy in the country. The campaign to eradicate illiteracy *De pé no chão também se aprende a ler* (Standing on the ground also learns to read) arises in this context, in the year 1961, in Natal / RN. In this work we seek to contextualize vernacular knowledge with the presence of popular culture in the campaign, in its educational practices, and especially in the architecture developed for the schools, which have been called *Acampamentos Escolares* (School Camps). The typology of the *mocambos* studied by the sociologist Gilberto Freyre in the 1930s allows us to draw a parallel with that of popular culture materialized in school buildings.

Keywords: Popular architecture. Participatory process. Eradication of illiteracy.

Introdução

Este trabalho aborda a campanha de Dé no chão também se aprende a ler, que ocorreu em Natal/ RN entre os anos de 1961 a 1964, durante a segunda gestão municipal do prefeito Djalma Maranhão. A campanha foi uma política pública para a área de educação e é um exemplo de participação ativa da população na produção do espaço e na gestão dos serviços públicos.

O interesse pela Campanha reside nas especificidades, sobretudo do seu pioneirismo em adotar na arquitetura da rede escolar um sistema construtivo baseado em técnicas populares do Nordeste brasileiro. A proposta foge aos padrões convencionais do que se entende como arquitetura escolar, entretanto o seu potencial simbólico é extremamente mobilizador da população local. Essa característica aqui valorizada, foi uma resposta à escassez de recursos do poder público municipal à época para atender a demanda da população por educação. A alfabetização era o pré-requisito de acesso à cidadania, uma vez que o voto era proibido ao analfabeto. Por outro lado, a resposta permitiu transformar o saber popular em um índice de identidade popular facilmente reconhecível na campanha, promovendo também uma identidade entre a população e o poder público local.

A política e a educação no início dos anos 60 no Brasil

O início da década de 1960 foi bastante propício à implementação da campanha de Pé no chão também se aprende a ler, um projeto de erradicação do analfabetismo e ampliação do atendimento escolar realizado em Natal-RN durante a gestão do prefeito Djalma Maranhão. Nesta época também surgiram diversas experiências educativas que aliavam ensino e conscientização popular. Em nível nacional destaca-se o Movimento de Educação de Base – MEB, que foi uma parceria entre o governo federal e a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). Também é da mesma época a criação do Centro Popular de Cultura (CPC) pela União Nacional dos Estudantes (UNE), um projeto que previa a criação de vários centros de cultura nos quais

os artistas pudessem dialogar com a cultura popular levando assim a conscientização política da cultura acadêmica às massas. (GÓES, 2010).

No nordeste foi de grande repercussão o MCP – Movimento de Cultura Popular, que ocorreu em Pernambuco em 1961. Este movimento promovia a conscientização e alfabetização popular através dos círculos de cultura¹. No mesmo ano também aconteceram as experiências da Campanha De pé no chão também se aprende a ler – Natal/RN. No ano seguinte de 1962, em João Pessoa/PB, foi criada a Campanha de Educação Popular da Paraíba – CEPLAR, uma experiência semelhante que contou com a participação de estudantes universitários e profissionais recém-formados atuando como professores. (GADOTTI, 2014)

Estes exemplos demonstram que havia uma preocupação generalizada em vários setores da sociedade brasileira no sentido de abrir um canal de comunicação direta com as massas populares. Isto mobilizou principalmente a igreja, artistas, intelectuais, estudantes universitários e partidos políticos. No Nordeste pelo histórico da seca e pela concentração da pobreza na região foram especialmente significativas as campanhas em favor da alfabetização e conscientização das massas populares.

Neste contexto destaca-se a atuação de Paulo Freire (1921-1997) um ativo membro do Movimento de Educação de Base – MEB em Pernambuco, que assessorou diretamente o movimento da Paraíba e que mais tarde seria o protagonista de um dos mais marcantes experimentos de inclusão social, o projeto Piloto de Angicos, realizado em 1963. O projeto adquiriu grande visibilidade durante o governo de João Goulart que incorporou o método no Plano Nacional de Alfabetização (RESISTÊNCIA EM ARQUIVO, 2014).

1 Os Círculos de Cultura faziam parte de uma estratégia pedagógica, que consistiam em reuniões onde o professor assumia um papel de mediador, que juntamente com os educandos debatiam elementos de suas realidades e a partir dessas discussões se escolhiam os temas geradores – palavras utilizadas para a alfabetização.

Na década de sessenta (1963), Paulo Freire e a luta contra o analfabetismo ganharam um significado cultural e político ainda maior, como atesta a experiência piloto realizada em Angicos, cidade no sertão do Rio Grande do Norte, onde Freire conseguiu alfabetizar 300 trabalhadores, predominantemente rurais, no período de 40 horas. A estratégia adotada era transformar a cultura, o cotidiano em tema para alfabetização, definindo o que mais tarde seriam as “palavras geradoras” que caracterizam o método de Paulo Freire

A educação, como prática da liberdade, é um ato de conhecimento, uma aproximação crítica da realidade. [...] A conscientização não consiste em “estar frente à realidade” assumindo uma posição falsamente intelectual. A conscientização não pode existir fora da “práxis”, ou melhor, sem o ato ação – reflexão. Esta unidade dialética constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens (FREIRE, 1980, p. 25).

Mesmo que breve, a experiência de Angicos teve repercussão nacional e internacional, despertando o interesse do presidente João Goulart em implementar o seu método de alfabetização de adultos pelo Brasil. É importante lembrar que na frágil condição democrática brasileira a massa de analfabetos excluídos do processo político, só na região Nordeste, alcançava a marca de 15 milhões de pessoas, portanto era urgente transformar essa realidade.

A política em Natal: Djalma Maranhão e sua campanha popular

No final da década de 1950 a população de Natal escolhia, pela primeira vez, o seu representante municipal, que até então era indicado pelo governador do estado. O primeiro prefeito eleito de Natal foi Djalma Maranhão, pelo PTN (Partido Trabalhista Nacional), de orientação esquerdista, era um político que não se encontrava em meio às elites oligárquicas do estado, sendo um representante popular.

Segundo o pesquisador GÓES² (2010), Djalma Maranhão era con-

² Moacyr de Góes foi o Secretário de Educação durante a gestão do prefeito Djalma Maranhão (1961-1964).

siderado um prefeito das massas, pois procurava atender às reivindicações da população. Neste sentido, buscou, ainda durante a campanha eleitoral, descobrir as principais reivindicações da população. Criou os Comitês Nacionalistas pelos bairros periféricos da cidade, onde se reunia com os populares para discutir suas necessidades.

Foi durante as discussões no bairro das Rocas que se levantou a principal reivindicação da população, o acesso à educação. Então uma das principais frentes de trabalho do recém empossado prefeito foi a erradicação do analfabetismo. Era uma proposta educacional grandiosa que contou com o apoio da população.

Segundo o livreto de comunicação sobre o I Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular, o nome da campanha surgiu através do jornalista Expedito Silva que afirmava “que até de pé no chão se aprende a ler” (NATAL, 1963, p. 05), fazendo referência à ideia de que o acesso à educação passaria a ser para todos, não mais um privilégio de poucos. O título torna-se ainda mais sugestivo se lembrarmos que simbolicamente os sapatos eram os indicadores de ascensão social, portanto a campanha operava com os elementos simbólicos da desigualdade social.

A campanha não fazia distinção entre os alunos, quem desejasse matricular seus filhos teria livre acesso, sem a necessidade de se fazer seleção, muito menos o fardamento escolar era requisitado, ao contrário do que era usual na escola convencional.

Como já mencionado o projeto-piloto se deu no bairro das Rocas, caracterizado por ser um bairro de população de baixa renda. GÓES (2010) relatou que em uma reunião a população (entre “40 e 50 homens e mulheres”) sugeriu que se não haviam recursos financeiros, que se fizesse escolas com tetos de palha, que não precisava ter paredes, inclusive o chão podia ser de terra batida, ou seja, o que importava era a prática educacional, e não a formalidade das construções estabelecidas no modelo da escola tradicional.

Devido à falta de verba, de fato, construiu-se a escola de palha, de

chão batido e sem paredes de alvenaria, eram os chamados “Acampamentos Escolares” (Figura 1)³. Tais acampamentos foram criados para suprir a necessidade de expansão da luta contra o analfabetismo.

Os Acampamentos são mais emblemáticos imagetivamente falando, devido à sua arquitetura rústica, que materializa as ideias propostas nas reuniões do Comitê Nacionalista das Rocas com a implementação das técnicas construtivas típicas da região litorânea do Nordeste.

A práxis popular materializada

Nas discussões acerca do tema da arquitetura vernacular no Brasil, um dos primeiros projetos que vem à tona é do Cajueiro Seco, em Recife/PE, que de fato encontrou nas técnicas construtivas um espaço para implementação do conhecimento popular nas edificações.

Em sua dissertação *Reconstruindo Cajueiro Seco*, o autor SOUZA (2008, p. 03), expressa essa ideia apontando que a experiência em Cajueiro Seco é “freqüentemente considerada um paradigma nacional de participação popular e aproximação entre o moderno e o vernacular na arquitetura”. Embora ele tenha razão, é importante datar que quando Cajueiro Seco foi iniciado em 1963, a experiência de participação popular e conhecimento vernacular aplicado às práticas construtivas já havia sido posta em prática em Natal, desde 1961, com a campanha *De pé no chão também se aprende a ler*.

Em Cajueiro Seco havia a participação dos populares na construção das casas. O planejamento urbano se dava pela implementação da infraestrutura pelo governo, mas as edificações, do tipo mocambo, eram erguidas pela própria população, numa espécie de auto-gestão e aplicação de suas técnicas construtivas, como a *pau-a-pique*.

Em *De pé no chão* temos através dos métodos construtivos, a implementação do conhecimento vernacular na realização das estruturas escolares. A construção dos Acampamentos Escolares que em muito

3 Figura 1: Acampamento Escolar das Rocas. Fonte: Acervo DHNET. Disponível em <www.dhnet.org.br/educar/penochao/>.

lembra as palhoças do litoral (mocambos) foi realizada com material da região e com o conhecimento construtivo vindo dos pescadores. Técnicas construtivas e as características espaciais dos acampamentos escolares

A tipologia dos Acampamentos Escolares não seguia ao padrão arquitetônico que era concebido para um prédio escolar. O primeiro acampamento, o do projeto-piloto das Rocas, era constituído por quatro galpões que mediam 30m x 8m e neles encontravam-se as salas de aulas, que eram divididas por quadros negros ou quadros de aviso sem qualquer isolamento acústico entre os espaços, ou vedação com o meio externo através de paredes. Logo a permeabilidade visual com o entorno era total, assim era o ambiente escolar onde se aplicavam as aulas. A imagem que segue (Figura 2)⁴ mostra a ambiência das salas de aula no interior de um galpão.

Sobre as salas de aula no acampamento, Góes descreve:

Os galpões destinados às salas de aula, em forma retangular, eram divididos internamente em quatro partes, através de pranchas, utilizadas como quadro-de-giz e quadro mural. Essas pranchas não atingem o teto nem o solo, nem fecham lateralmente a classe. Não existindo paredes externas, [...] e a visão espacial do recinto escolar/ meio ambiente do Acampamento era total. (GÓES, 2010. P. 89).

Em uma conversa informal com Gabriel Monte⁵, ele apontou que o piso dos acampamentos era de chão de terra batida, aterrado um pouco acima do nível do terreno, que por sua vez era arenoso. Assinalou também que no sistema construtivo dos acampamentos a sustentação do teto e vigamento era todo feito de troncos de madeira, onde os pilares de sustentação eram troncos de coqueiros, assim como a cobertura era feita das palhas de coqueiro.

A cobertura de palha era composta em duas quedas simples, em

4 Figura 2: Sala de aula no acampamento das Rocas. Fonte: Acervo DHNET. Disponível em <www.dhnet.org.br/educar/penochao/>.

5 Gabriel Monte é arquiteto e urbanista em Natal e realizou um trabalho minucioso para a construção da maquete eletrônica do acampamento, através de referências bibliográficas e depoimentos de pessoas que participaram da Campanha.

alguns acampamentos a cobertura dos galpões eram fechadas com frontões também feitos em palha e o ripamento era unido por pregos. A imagem a seguir (Figura 3)⁶ trata de um croqui da implantação do acampamento das Rocas, que foi traçado com a colaboração do arquiteto Gabriel Monte. Nele estão representados a distribuição dos espaços e o Programa de Necessidades dos acampamentos, que era composto pelos galpões retangulares para as salas de aula e serviços administrativos, espaço para reuniões pedagógicas, banheiros, cozinha, horta, aviário e área de recreação para as crianças com um parque infantil.

Apesar de possuir um vasto programa, não constava um projeto arquitetônico inicial, tais ambientes foram sendo construídos a partir da necessidade do cotidiano das escolas.

O conhecimento vernacular

Nesta tipologia de construção, a do acampamento, está materializada a cultura através da arquitetura vernacular, visto que o fato da inexistência das paredes – proporcionando iluminação, circulação do ar e permeabilidade visual –, o teto ser feito de palha (Figura 4)⁷, o piso de chão batido são elementos do conhecimento popular na construção civil.

Uma passagem que ilustra bem esse conhecimento, está descrito quando GÓES, 2010 (p. 135) aponta que, os operários da prefeitura, já imbuídos nas práticas urbanas da construção, não sabiam como fazer a vira da palha, logo, foi necessário convocar os pescadores do Canto do Mangue em Natal/RN para esta atividade, uma vez que são eles os detentores do conhecimento sobre tal prática, sendo esta a cobertura encontrada nas casas dos pescadores no litoral potiguar. A técnica da “vira da palha” se não fosse feita corretamente, a água

6 Figura 3: Croqui da implantação do acampamento das Rocas. Fonte: Acervos dos Autores.

7 Figura 4: Detalhe da cobertura feita em palha de coqueiro. Fonte: Acervo DHNET. Disponível em <www.dhnet.org.br/educar/penochao/>.

da chuva não escoaria, passando a água para os ambientes, logo havia um modo de realizar o trançado específico, o que era atribuído aos pesadores.

Germano relaciona a técnica empregada na construção dos acampamentos com o conhecimento popular, observando que:

Conforme se pode notar, o movimento educacional originado da reivindicação popular, expressada através dos comitês e das convenções, tinha agora a arquitetura dos seus prédios escolares sugerida e erguida a construção por operários e pescadores. E, naturalmente, era uma escola simples, com uma arquitetura que refletia as próprias condições de habitação das populações pobres da cidade. Um tal tipo de edificação não só demandava um baixo consumo de mercadorias; como também significava, sobretudo, uma autentica obra de cultura popular, usada pelos pescadores das praias nordestinas. (GERMANO, 2010. P. 119).

A arquitetura dos acampamentos baseia-se na habitação vernacular dos mocambos (Figura 5)⁸. A documentação desta arquitetura foi realizada pelo sociólogo pernambucano Gilberto Freyre, que estudou e registrou os mocambos na década de 1930 (Sobrados e Mucambos, 1936 e Mucambos do Nordeste, 1937). Os mocambos são um tipo de edificação primitiva da região litorânea do Nordeste Brasileiro, que apresenta uma influência dominante da arquitetura tribal africana. (Freyre, 1937. P. 20).

Freyre descreve os mocambos como:

[...] O mucambo no Nordeste permanece, na sua simplicidade de casa toda ou quasi toda de palha, de folha, ou de capim-assú, um typo de habitação caracteristicamente primitiva. E por sua simplicidade contrasta fortemente com a casa européa de pedra, tijolo, telha, azulejo, vidro, assoalho. (FREYRE, 1937. P. 20)

[...] No mucambo de typo mais primitivo não entra prego, mas o cipó ou a corda vegetal de modo a ser perfeito o seu primitivismo e perfeito o seu ecologismo, dado o emprego de material do lugar ou da região

8 Figura 5: Aspecto de um mucambo feito todo de palha de coqueiro. Fonte: Freyre, 1937.

e das as condições senão ideaes, boas de aeração e insolação desse typo popular de casa. (FREYRE, 1937. P.28)

Os mocambos atendiam a uma ecologia local, quando ainda não se pensava na palavra sustentabilidade, retirando do meio geográfico o tipo de material para a construção, logo a variedade era determinada pelos recursos encontrados na região, assim como as próprias características de técnica construtiva locais e vernaculares.

Nesse ponto pode-se traçar um paralelo com a mesma metodologia aplicada nos acampamentos escolares, que por sua localização, em Natal, o material utilizado na cobertura, por exemplo, era de palhas de coqueiros.

Em Cajueiro Seco havia também uma ecologia na construção, no caso das técnicas utilizadas para a construção dos mocambos eram utilizados barro e madeiras da região do Recife. O arquiteto Gil Borsoi fala do aspecto popular no desenvolvimento do plano habitacional:

Pela constatação de que estes grupos sociais não possuem conhecimento além daquele que resulta sua própria necessidade, dentro de sua realidade, do seu conhecimento artesanal e da utilização de suas próprias mãos, foi possível desenvolver o trabalho. (BORSOI, 1980 apud SOUZA 2008, p. 188).

É importante apontar que no domínio das técnicas construtivas está a relação da cultura popular com a produção do espaço, onde a população é agente de sua realidade urbana. Essa é a situação problema que ligou cultura popular, política e produção do espaço em Natal. A educação foi um caminho possível para a ampliação da sociedade democrática urbana na década se 1960.

Considerações Finais

Neste trabalho apontamos a interação entre Estado e sociedade civil em uma política pública, apresentada através da campanha de erradicação do Analfabetismo De pé no chão também se aprende a ler.

Buscamos apresentar como a sociedade pode colaborar partindo das transformações que a população realiza em seu ambiente, nas

ações cotidianas de melhoria das comunidades, o que se dá, por exemplo, em bairros onde as infraestruturas são omitidas ou não priorizadas pelo poder público, forçando assim a população a se mover em busca de uma experiência urbana mais digna, ou ainda na luta por uma educação democrática como vemos na campanha De pé no chão.

Na campanha De pé no chão a população clamava por uma educação mais democrática, o que foi acolhido por um gestor sensível ao problema e, portanto, uniram-se as forças políticas e sociais e passaram a colaborar para a realização de uma política pública de sucesso voltada à educação popular que se constituiu em um legado arquitetônico pautado na cultura popular, assim a ampliação da rede escolar realizada sob a escassez de recursos incorpora o conhecimento vernacular nas técnicas construtivas do edifício escolar

A participação popular na arquitetura que descrevemos na campanha De pé no chão e citamos em Cajueiro Seco e Gilberto Freyre com os mocambos, são exemplos legítimos para as discussões sobre o conhecimento vernacular empregado nas técnicas construtivas, onde merece destaque o pioneirismo desta prática na construção dos acampamentos em Natal/RN, na década de 1960.

Com este trabalho, acreditamos que iremos colaborar para o tema da gestão urbana em sua relação com o aspecto cultural da arquitetura e com o processo pedagógico brasileiro. Procuramos relacionar as discussões da Arquitetura e Urbanismo, mas sem perder de vista aspectos da Pedagogia, História, Política, Sociologia, Antropologia e demais áreas do conhecimento que apontam para um caminho de participação ativa da população na gestão de políticas urbanas no contexto atual.

Referências Bibliográficas

DHNET. Imagens. Natal: DHNET, 1995. <www.dhnet.org.br/educar/penochao/>. Acesso em: 14 dez. 2017.

FREIRE, Paulo. Conscientização: Teoria e prática da libertação: uma intro-

dução ao pensamento de Paulo Freire. 3 ed. Rio de Janeiro: Moraes, 1980.

FREYRE, Gilberto. Mucambos do Nordeste: algumas notas sobre o tipo de casa popular mais primitivo do Nordeste do Brasil. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1937.

GADOTTI, Moacir. Alfabetizar e politizar: Angicos, 50 anos depois. Foro de Educación. Vol. 12. Nº 16. Salamanca, 2014. Disponível em: <<http://www.forodeeducacion.com/ojs/index.php/fde/article/view/298/236>>. Acesso em 25 abr. 2017.

GERMANO, José Willington. Lendo e aprendendo: a campanha de Pé no Chão. 3 ed. Natal: Palumbo, 2010.

GÓES, Moacyr de. De pé no chão também se aprende a ler: (1960 – 1964) Uma escola democrática. 3 ed. Natal: Palumbo, 2010.

RESISTÊNCIA EM ARQUIVO. Movimento de Educação Popular no contexto do pré golpe de 1964. [?]: Memória e História da Ditadura, 2014. Disponível em: <<https://resistenciaemarquivo.wordpress.com/tag/plano-nacional-de-alfabetizacao/>>. Acesso em 31 mai. 2018.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E SAÚDE DE NATAL. Cultura popular e pé no chão. Natal: I Encontro de Alfabetização e Cultura Popular, 1963. Disponível em <http://www.dhnet.org.br/educar/penochao/relatorio_1963_campanha_pe_no_chao.pdf>. Acesso em 04 abr. 2017.

SOUZA, Diego Beja Inglez de. Reconstruindo Cajueiro Seco: Arquitetura, política social e cultura popular em Pernambuco (1960-64). 2008. 276 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo.

